

महाविद्यालयांच्या प्रगतीत ग्रंथालयांचे योगदान

प्रा. ईश्वर पंढरीनाथ कणसे

प्रभारी ग्रंथपाल, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय श्रीगोंदा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर

Corresponding Author – प्रा. ईश्वर पंढरीनाथ कणसे

DOI - 10.5281/zenodo.19975649

सार (Abstract):

महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीत ग्रंथालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे भांडार नसून ज्ञान, संशोधन आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे केंद्र आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस, संशोधन संस्कृतीस आणि बौद्धिक विकासास ग्रंथालय मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावते. वाचकांच्या गरजा लक्षात घेवून ग्रंथालय आपला वाचन संग्रह विकसित करतात. वाचकांना ज्ञानार्जनाची माहिती पुरवणारी पारंपारिक व आधुनिक वाचनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याचीही जबाबदारी ग्रंथालये पार पडतात. वाचकांच्या माहितीच्या गरजा भागवण्यासाठी व संशोधनास पूरक वाचन साहित्य उपलब्ध व्हावे म्हणून माहितीचे विविध स्रोत उपलब्ध करून दिले जातात. महाविद्यालयाची प्रगती आणि गुणात्मक वाढीसाठी ग्रंथालये वाचकांना विविध सोयीसुविधा पुरवतात. प्रस्तुत शोधनिबंधात महाविद्यालयांच्या सर्वांगीण प्रगतीत ग्रंथालयांचे योगदान स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रस्तावना:

‘ग्रंथ हेच गुरु’ मानणारी आपली संस्कृती आहे. शिक्षण व्यवस्थेत ग्रंथालय हे ज्ञानाचे मंदिर मानले जाते. महाविद्यालयात अध्यापनासोबतच विद्यार्थ्यांचा स्वअभ्यास, संदर्भ शोध आणि संशोधनकार्य यासाठी ग्रंथालय अत्यावश्यक ठरते. वाचकांना हवी असलेली माहिती मिळवण्यासाठी, संदर्भाचा शोध घेण्यासाठी आणि बुद्धीची जिज्ञासा पूर्ण करण्यासाठी वाचक ग्रंथालयाकडे वळतात. ग्रंथालय वाचकांना हव्या असणारी माहितीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी माहिती साधने उपलब्ध करून देण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी ग्रंथालयाना आपल्या वाचन संग्रहात दिवसेंदिवस वाढ करावी लागते. माहितीचे विविध स्रोत उपलब्ध करावे लागतात.

सध्याचे जग अत्यंत वेगवान झाले आहे. ग्रंथालयात बसून माहिती शोधण्यासाठी तासंतास पुस्तकाची

पाने चाळणे, एवढा कोणालाही वेळ नाही. ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. एस आर रंगनाथन यांनी ग्रंथालयासाठी पाच मार्गदर्शक तत्वे सांगितले आहेत. त्यातील तत्त्वानुसार ‘वाचकाचा वेळ वाचवावा’, तसेच ‘ग्रंथालय ही वर्धिष्णू संस्था आहे’ असे म्हटले आहे.^१ त्याचाच परिणाम म्हणून अलीकडे ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल ग्रंथालय उदयाला येऊ लागली आहेत. इंटरनेट व माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-रिसोर्स सेवा उपलब्ध करून देण्याकडे ग्रंथालयाचा कल वाढला आहे.

कुठली इमारत उभारताना आधी पायाभरणी करावी लागते. भक्कम पायावरच डोलदार इमारत उभी राहते. त्याप्रमाणे ज्या महाविद्यालयाचे ग्रंथालय वाचन साहित्य आणि माहितीच्या संसाधनाने समृद्ध असेल तर त्या महाविद्यालयाचा शैक्षणिक स्थर निश्चित उंचावला जातो.

म्हणूनच 'ग्रंथालय हे महाविद्यालयाचा आत्मा आहे' असे म्हटले जाते. महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेचा दर्जा मोठ्या प्रमाणावर ग्रंथालयावर अवलंबून असतो.

संशोधन पद्धती (Methodology):

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक (Descriptive Method) संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीत सत्य परिस्थितीचा शोध घेणे हे उद्दिष्ट असते. या वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीने संशोधक सत्याचा चिकित्स्तेपणे शोध घेत असतो. सामाजिक आणि ग्रंथालय व माहिती शास्त्रात बऱ्याच वेळा सत्यशोधन पाहणे हाती घ्यावी लागते. त्यासाठी पाहणी अथवा निरीक्षण तंत्राचा अवलंब करावा लागतो. सर्व समस्यांच्या अभ्यासासाठी हे सोपे आणि सुटसुटीत असे तंत्र आहे.

वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीने महाविद्यालयीन ग्रंथालयांची रचना, कार्यपद्धती व योगदान यांचे विश्लेषणात्मक वर्णन करण्यात आले. त्यासाठी दुय्यम माहिती संकलन (Secondary Data Collection) अर्थात ग्रंथ, संशोधन लेख, शैक्षणिक अहवाल, शासकीय संकेतस्थळे आणि शैक्षणिक नियतकालिकांचा अभ्यास करण्यात आला.

निरीक्षण/पाहणी तंत्र (Observation/Inspection Technique):

वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीमध्ये माहिती गोळा करण्यासाठी प्रत्यक्ष निरीक्षण किंवा पाहणी करावी लागते. ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्रात निरीक्षण तंत्राचा अवलंब मुख्यत्वे ग्रंथालय सेवा आणि होत असलेला वापर यांची सांप्रत परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी होतो. त्यामुळे या सेवांच्या परिणामाची आपल्याला जाणही होते. वाचक

आणि ते करीत असलेल्या ग्रंथालयाचा उपयोग या दोन्ही गोष्टींच्या अभ्यासासाठी निरीक्षण हे तंत्र अत्यंत उपयुक्त आहे.^२ यासाठी महाविद्यालयीन ग्रंथालयातील सुविधा, डिजिटल सेवा, वाचन संस्कृती यांचे निरीक्षण करण्यात आले.

माहिती सादरीकरण व विश्लेषण:

१) **शैक्षणिक गुणवत्तावाद:** कुठल्याही महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांनी विशेष प्रयत्नशील असण्याची आवश्यकता असते. विद्यार्थ्यांना समजेल/उमजेल अशा पद्धतीने शिकवणे अपेक्षित असते. त्यासाठी अभ्यासक्रमाशी संबंधित माहिती गोळा करावी लागते. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाशी संबंधित क्रमिक पुस्तके, संदर्भग्रंथ, जर्नल्स व नियतकालिके ग्रंथालयात उपलब्ध होतात. अभ्यासासाठी शांत वातावरण व सर्व सोयी सुविधायुक्त अभ्यासिकेची सुविधा दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासत गोडी निर्माण होऊन विषयाची सखोल ज्ञान प्राप्त होते आणि निकालात सुधारणा दिसून येते.

२) **संशोधनास प्रोत्साहन:** ज्ञानार्जन करण्यासाठी महाविद्यालयात वाचकांना ग्रंथालयांनी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे.^३ काळाच्या ओघात बदल घडवताना ग्रंथालये वाचकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे मिळणाऱ्या आधुनिक सेवा सुविधा मोफत उपलब्ध करून देत आहेत. त्यामुळे वाचकांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते. ई-बुक, ई-जर्नल्स, संशोधन निबंध, प्रबंध ऑडीओ-व्हिडिओ यांची उपलब्धता विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापकांना होत आहे. त्यामुळे संशोधनकार्य करण्यास मोठी मदत मिळते. यामुळे महाविद्यालयात अनेकजण संशोधनकार्य करण्यास प्रेरित होतात. म्हणूनच संशोधन संस्कृती विकसित होते.

३) **व्यक्तिमत्त्व विकास:** जीवनात तुमही ज्या क्षेत्रात काम करता त्या क्षेत्रात तुमचे व्यक्तिमत्त्व अधिक प्रभावी आणि ठळक पद्धतीने दिसून येण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टींचा अवलंब सातत्यपूर्ण केला पाहिजे. कठोर परिश्रमानंतर यश मिळतेच. 'जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण' असे जे म्हटले आहे ते यामुळेच. ज्या व्यक्ती आयुष्यात सर्व गुण संपन्न बनल्या त्या आपल्यासमोर आयडियल, आयकॉन म्हणून आज उभे आहेत. ते वयाने लहान किंवा मोठ्या असू. ज्यावेळेस ते त्यांचे आयुष्य सुंदर पद्धतीने घडवतात. त्यांच्या पाठीमागे त्यांनी स्वतः कठोर परिश्रम घेतलेले असतात. म्हणून व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी प्रत्येकाने कठोर परिश्रम घ्यायला हवेत.^४

शरीराची भूख भागवण्यासाठी अन्नाची गरज असते: तशीच बुद्धीची भूख भागवण्यासाठी वाचनाची आवश्यकता असते. वाचनाने ज्ञान वाढते. विचार प्रगल्भ होतात. मन प्रसन्न होऊन बुद्धीचा विकास होतो. म्हणून जीवनात वाचन अवश्यक आहे. डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ही आभाळा एवढी माणस केवळ अभ्यासपूर्ण वाचनातून घडली. म्हणून या स्पर्धेच्या युगात 'वाचाल तरच वाचाल.' वाचनास पोषक वातावरण, अवश्यक वाचन साहित्य, ई-रिसोर्स सेवाग्रंथालयात उपलब्ध करून दिल्या जातात. नियमित वाचनामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विचारशक्ती, विश्लेषण क्षमता आणि भाषिक कौशल्य वाढते. सामाजिक व नैतिक मूल्यांची जाणीव निर्माण होते. माणसाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी नियमित वाचन अत्यंत अवश्यक आहे.

४) **डिजिटल प्रगती:** इंटरनेट मुळे माहिती तंत्रज्ञानात मोठी क्रांती झाली आहे. सारे जग मुठीत आल्याचे जाणवत असून एका क्लिकवर जगातील कुठलीही माहिती उपलब्ध होत आहे. जगात माहितीचा प्रचंड विस्फोट होत आहे. ग्रंथालयांनाही त्याची दखल घेत माहितीचे व्यवस्थापन

करावे लागत आहे. म्हणून आधुनिक ग्रंथालये ई-लायब्ररी, OPAC, डिजिटल डेटाबेस यांसारख्या सुविधांनी सुसज्ज असतात. त्यामुळे माहिती त्वरित व सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होते. वाचकांच्या गरजा भागवता येतात. पारंपारिक ग्रंथालये आपले स्वरूप आणि कामाची पद्धत बदलून आधुनिक सेवा सुविधा पुरवत आहेत. त्यामुळे निश्चित गुणवत्ता आणि प्रगतीत वाढ होत आहे.

५) **महाविद्यालयाची प्रतिष्ठा:** नॅक सारख्या मूल्यांकन प्रक्रियेत समृद्ध ग्रंथालय हा महत्त्वाचा घटक असतो. नॅकच्या ४.२ (Infrastructure and Learning Resources) अंतर्गत ग्रंथालयाचे मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये ग्रंथालयाची स्वयंचलन (Automation), ई-संसाधने (E-resources), पुस्तके आणि नियतकालिकांची संख्या, वापरकर्ता अभिप्राय आणि ग्रंथालयाचा वापर या बाबी तपासल्या जातात, ज्यामुळे ग्रंथालय 'ज्ञान केंद्र' म्हणून विकसित व्हावे, हा नॅकचा उद्देश असतो. ५ नॅक मूल्यांकनात विकसित वाचनसंग्रहा बरोबरच ग्रंथालयात डिजिटल डाटाबेस आणि ऑनलाईन सेवांचा आढावा घेतला जातो. माहिती तंत्रज्ञानाच्या द्वारे आधुनिक सेवा देणारी चांगली ग्रंथालये महाविद्यालयाच्या दर्जात आणि गुणवत्ता वाढीस मोलाचे योगदान देतात.

निष्कर्ष:

ग्रंथालय हे महाविद्यालयाच्या प्रगतीचे हृदय आहे. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, शैक्षणिक व नैतिक विकासात त्याचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयाने ग्रंथालयाच्या आधुनिकीकरणावर व गुणवत्तावाढीवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे.

संदर्भ (References):

१. Chandel S.S., Ranganathan's Philosophy on User Studies:(The Five Laws of Library Science), p. 8, **Content Provider:** Inflibnet-e-PG Pathshala
२. रिसवडकर म. रा., संशोधन: व्याप्ती आणि पद्धती, पृ. १६-२० य.च.म.मु.वि.नाशिक, जून २००५.
३. उच्चतर शिक्षा संस्थान में मूल्यांकन सुधार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नवंबर २०१९.
४. चिने गीतांजली, व्यक्तिमत्व विकास आणि भाषा, पृ.३५, प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव, सप्टेंबर २०२४.
५. <http://www.linkedin.com.role-library>.